

Наталія БРЮХАНОВА

доктор педагогічних наук, професор

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК СТРАТЕГІЯ ЗНИЖЕННЯ БІДНОСТІ В УКРАЇНІ

Сучасний соціально-економічний розвиток України відбувається в умовах значних викликів, пов'язаних із глобалізацією, цифровізацією, структурними трансформаціями економіки та наслідками кризових явищ. Однією з найгостріших проблем залишається бідність, яка негативно впливає на якість життя населення, соціальну стабільність і економічний розвиток держави. У цьому контексті особливої актуальності набуває формування людського капіталу як ключового інструменту подолання бідності та забезпечення сталого розвитку.

Проблема бідності в Україні має багатовимірний характер і пов'язана не лише з низьким рівнем доходів, але й з обмеженим доступом до якісної освіти, охорони здоров'я, можливостей працевлаштування та соціальної мобільності. Традиційні підходи, що базуються переважно на соціальній допомозі, не забезпечують довгострокового ефекту. Натомість інвестування у людський капітал створює передумови для підвищення продуктивності праці, зростання доходів і зменшення соціальної нерівності.

Людський капітал вивчається багатьма дослідниками – Г. Бекер, О. Васильєва, Л. Гіль, О. Грішнова, Г. Євтушенко, В. Куценко, С. Кучин, Д. Мельничук, О. Овечкіна, Ю. Пилипенко, А. Соколов, А. Швець, Ю. Штулер, Т. Шульц та ін. Під ним розуміється економічний актив, що формується в результаті інвестицій шляхом набуття знань та доцільної видозміни продуктивних спроможностей індивіда (трудового колективу, суспільства в цілому) та є формою представлення останніх в ході трудової діяльності, яка забезпечує певний дохід учасникам інвестиційно-виробничого процесу [1, с. 173].

Інвестиції у людський капітал – передусім через освіту, професійну підготовку, охорону здоров'я та соціальний розвиток – є одним із найефективніших способів зниження бідності.

Особливу роль у цьому процесі відіграє освіта як базовий компонент людського капіталу. Рівень розвитку освіти виступає одним із ключових індикаторів соціально-економічного поступу держави. Між освітою та розвитком країни існує взаємозалежний зв'язок: чим вищий рівень розвитку держави, тим більш значущим стає її освітній і науковий потенціал. Це підвищує її привабливість для міжнародної освітньої співпраці, сприяє залученню іноземних студентів та інвестицій, що, у свою чергу, стимулює подальший розвиток економіки та освітньої сфери.

Водночас освіта виступає не лише економічним ресурсом, а й багатовимірною соціальною цінністю. У державному вимірі вона визначає рівень морального, інтелектуального, культурного та економічного потенціалу суспільства. У суспільному – сприяє розвитку громадянських інституцій і

залученню компетентних фахівців до управління. В особистісному вимірі освіта забезпечує самореалізацію, підвищення соціального статусу, мобільність і адаптивність до змін. Таким чином, вона є не лише чинником зростання доходів, а й інструментом соціальної мобільності та подолання нерівності.

Окремо слід виділити розвиток професійної освіти та навчання впродовж життя. Динамічні зміни на ринку праці зумовлюють необхідність постійного оновлення знань і навичок. Програми перекваліфікації та підвищення кваліфікації сприяють адаптації працівників до нових економічних умов і зменшенню ризику безробіття. Наприклад, навчання новим професіям у сфері інформаційних технологій або енергозбереження дозволяє людям, які втратили роботу в традиційних галузях, знайти нові можливості для працевлаштування.

В умовах сучасної економіки важливого значення набуває розвиток нових компетентностей, зокрема цифрових, підприємницьких, міждисциплінарних.

Цифровізація відкриває нові можливості для розвитку людського капіталу, зокрема через онлайн-освіту та цифрові платформи зайнятості. Наприклад, онлайн-освіта дає можливість отримати якісні знання незалежно від місця проживання, а цифрові платформи працевлаштування – знайти роботу навіть у віддалених регіонах. Це дозволяє підвищити конкурентоспроможність населення та розширити можливості працевлаштування, у тому числі в умовах дистанційної зайнятості. Водночас вона породжує нові виклики, пов'язані з цифровою нерівністю, що потребує розвитку інфраструктури та впровадження програм цифрової інклюзії.

Не менш важливою складовою людського капіталу є здоров'я населення. Інвестиції в систему охорони здоров'я сприяють підвищенню продуктивності праці, зростанню якості життя та економічної активності населення. Здорове населення має більший потенціал до навчання і професійного розвитку. Наприклад, профілактичні програми та доступ до якісної медичної допомоги дозволяють зменшити рівень захворюваності та підвищити тривалість активного життя.

Окрему роль відіграє соціальний капітал – рівень довіри, взаємодії та співпраці в суспільстві. Розвинені соціальні зв'язки сприяють поширенню знань, підтримці вразливих груп і розвитку підприємницької активності, що також впливає на зниження бідності. Наприклад, створення місцевих громадських ініціатив і кооперативів дозволяє об'єднувати ресурси та реалізовувати спільні економічні проекти.

У контексті України важливим є регіональний аспект формування людського капіталу. Нерівномірність економічного розвитку, доступу до освіти та інфраструктури зумовлює значні відмінності у рівні бідності між регіонами. Тому державна політика має бути спрямована на підтримку депресивних територій, розвиток інфраструктури та створення робочих місць.

Ефективна стратегія зниження бідності через формування людського капіталу має бути комплексною та передбачати взаємодію держави, бізнесу та громадянського суспільства. Держава повинна забезпечувати умови для розвитку освіти, охорони здоров'я та ринку праці; бізнес – інвестувати у

персонал і створення робочих місць; громадянське суспільство – сприяти соціальній інтеграції.

Важливими є також інноваційні підходи до соціальної політики, зокрема впровадження програм, що стимулюють активну участь населення в освіті та працевлаштуванні. Це забезпечує не лише короткострокове зниження бідності, а й довгостроковий розвиток людського капіталу.

Отже, формування людського капіталу є стратегічним напрямом зниження бідності в Україні. Воно забезпечує підвищення рівня освіти, професійної підготовки, здоров'я та соціальної активності населення, сприяючи економічному зростанню та соціальній стабільності.

Література:

1. Мельничук Д.П. Людський капітал: пріоритети модернізації суспільства у контексті поліпшення якості життя населення: монограф. Житомир: Полісся, 2015. 564 с.